

УДК 347.672.5

Німак Марія Орестівна –

кандидат юридичних наук,

асистент кафедри цивільного права та процесу

Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти

Національного університету «Львівська політехніка»

Mariia O. Nimak –

candidate of juridical sciences,

assistant of civil law and procedure department

Training and Scientific Institute of Jurisprudence and Psychology

Lviv Polytechnic National University

(1/3 Knyaz Roman str., Building 19, Room 304, Lviv)

Спільний заповіт подружжя: проблеми складання та виконання на практиці

У статті досліджено як особливості посвідчення спільного заповіту подружжя, які виникають при складанні такого заповіту, так і ті особливості, що виникають при спадкуванні майна на підставі заповіту подружжя, а також автором виявлено та проаналізовано проблемні питання, які при цьому виникають.

Ключові слова: *спільний заповіт подружжя, посвідчення заповіту, спільна сумісна власність подружжя, розпорядження майном, заборона відчуження.*

В статье исследованы как особенности удостоверения общего завещания супругов, которые возникают при составлении такого завещания, так и те особенности, которые возникают при наследовании имущества на основании завещания супругов, а также автором обнаружено и проанализировано проблемные вопросы, которые при этом возникают.

Ключевые слова: *общее завещание супругов, удостоверение завещания, общая совместная собственность супругов, распоряжение имуществом, запрет отчуждения.*

M.O. Nimak Joint Will of Married Couples: Problems of Making and Fulfillment in Practice

In the article both the features of testament to the joint will of married couples, that arise during the making of such will as well as those features that arise during inheritance of property on the basis of a will of married couple are investigated, and the author identifies and analyzes the problematic issues that appears about that.

The possibility of refusing a will, including a one-sided, its changing and cancellation is explored in the article.

The author determines a fate of parental estate in such situations if married couple make a joint will to the property which is documented on one of them and he die first; if married couple who make joint will divorced subsequently and divided property that was their community property; if one of the married couple is incapacitated and another one divorce their marriage; if, after the death of one of the married couple and the imposition of prohibition to alienate, the person who is substituted in joint will also dies etc.

A norm that the part in the community property in the case of death of one of the married couple passes to the other spouse, which causes some objection in the author, isn't neglected too.

The author pays attention to the fact that neither the passing of the rights on the property, nor the prohibition to alienate happen automatically, this requires the will of person.

The author also notes that in the case of the death of one of the married couple the norms of obligatory part in the inheritance won't apply to the relationships arising from the will of married couple.

Keywords: *joint will of married couple, testament to the will, community property of married couple, disposal of property, ban on alienation.*

Постановка проблеми. Питання власності та порядку розпорядження нею завжди є актуальними та важливими для суспільства. На сьогодні заповіт все частіше стає зручним інструментом у розпорядженні власністю на майбутнє. Законодавство дає можливість подружжю скласти їх спільний заповіт (ч. 1 ст. 1243 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року (далі – ЦК України) [1], проте недосконалість законодавчої норми має наслідком порівняно невелику кількість посвідчення таких заповітів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості складення, посвідчення та виконання заповіту подружжя є предметом чималих наукових досліджень. Зокрема, безпосередньо ці питання досліджені у працях М. М. Дякович, Ю. О. Заїки, Т. В. Курило, О. Є. Кухарева, К. І. Кучерук, Н. В. Лисенко тощо. Окремі проблемні питання стали предметом опосередкованого наукового дослідження О. П. Печеного, С. Я. Фурси тощо.

Невирішені раніше проблеми. Незважаючи на численні наукові праці, в яких проведено дослідження заповіту подружжя, все ще залишаються невирішеними проблеми, пов'язані із відмовою від спільного заповіту одним з подружжя; долею майна, яке було предметом такого заповіту, якщо подружжя розірвало шлюб і здійснило поділ цього майна, або якщо шлюб визнано недійсним чи якщо одного з подружжя визнано недієздатним тощо; порядком переходу частки у праві спільної сумісної власності до другого з подружжя у разі смерті одного з подружжя; із застосуванням правил про обов'язкову частку у спадщині; долею спадкового майна, на яке було складено спільний заповіт подружжя, після смерті одного з подружжя і накладення на майно заборони, якщо особа, яка призначена спадкоємцем, також помирає тощо.

Мета. Дослідити та проаналізувати особливості посвідчення та виконання заповіту подружжя з огляду на теоретичні засади, законодавчі норми та приклади нотаріальної і судової практики.

Виклад основного матеріалу. Одне із найперших правил, якого слід дотримуватися при складанні заповіту, що склалося в нотаріальній практиці, – це скласти його так, щоб можна було однозначно зрозуміти і виконати.

Відповідно до п. 2.1. Глави 3 Розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства України від 22 лютого 2012 року №296/5 (далі - Порядок) заповіт має бути складений так, щоб розпорядження заповідача не викликало незрозумілостей чи суперечок після відкриття спадщини [2].

Досліджуючи особливості посвідчення заповіту подружжя стикаємося із двома групами проблем. Перша – це ті, що виникають при складанні такого заповіту, а друга – ті, що виникають при спадкуванні майна на підставі такого заповіту.

Слід перш за все зауважити, що предметом заповіту подружжя є тільки те майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, тобто майно, набуте подружжям під час шлюбу, незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу) (ст. 60 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року [3] (далі – СК України)). Відповідно до ч. 3 ст. 368 ЦК України майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю [1].

У переважній більшості випадків заповіти складаються щодо розпорядження нерухомим майном або майном, яке має певну майнову цінність, тому розглянемо більш детально ті випадки, коли предметом заповіту подружжя є саме таке майно. Відповідно до ч. 3 ст. 65 СК України договір, що потребує нотаріального посвідчення (а це власне договори про придбання у власність нерухомого майна) посвідчується за наявності згоди одного з подружжя [3]. На практиці в більшості випадків такі договори укладаються одним з подружжя, а інший дає згоду. Тому в договорі (тобто документі, що підтверджує право власності) буде зазначено тільки прізвище, ім'я, по-батькові одного з подружжя. В тому випадку, коли подружжя складе спільний заповіт щодо майна, яке документально оформлено тільки на одного з подружжя і він же і помере першим, то фактично нотаріус не матиме підстав видати свідоцтво про право на спадщину після смерті другого з подружжя, оскільки у нього не буде документу, що підтверджує право власності на нерухоме майно на його ім'я. А відповідно до п. 4.15.

Порядку видача свідоцтва про право на спадщину на майно, право власності на яке підлягає державній реєстрації, проводиться нотаріусом після подання документів, що посвідчують право власності спадкодавця на таке майно [2]. Фактично це майно належить другому з подружжя, оскільки це підтверджується договором, укладеним одним із подружжя під час шлюбу, та свідоцтвом про їх шлюб, але документального підтвердження немає, тому і видати свідоцтво у такому випадку у нотаріуса немає підстав.

Оскільки заповітом є розпорядження заповідача, то при посвідченні заповіту нотаріус не зобов'язаний перевіряти факт наявності майна, щодо якого робиться розпорядження; подружжя не обмежене у своєму праві розпорядження майном, яке стало предметом заповіту, тому після складання заповіту вони можуть укласти шлюбний договір або договір про поділ спільного майна подружжя тощо. Тому при складанні спільного заповіту подружжя не зобов'язане надавати нотаріусові документ, що підтверджує право власності на майно, що заповідається. Так, відповідно до п. 1.5. глави 3 розділу II Порядку, при посвідченні заповіту від заповідача не вимагається подання доказів, які підтверджують його право на майно, що заповідається [2].

Разом з тим у примітці до форми №48 додатку 25 до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №3253/5 від 22 грудня 2010 року [4], зазначено, що нотаріус перевіряє факт реєстрації шлюбу та режим спільного майна подружжя, яке є предметом заповіту подружжя, про що робить відмітку на примірнику заповіту, який зберігається у його справах.

Зважаючи на те, що заповіт подружжя може бути складено тільки щодо майна, яке є спільною сумісною власністю подружжя, тому цей факт нотаріус повинен перевірити на підставі документу, що підтверджує право власності. Крім того, на практиці часто трапляються випадки, коли особи заповідають цілий об'єкт нерухомого майна, а насправді їм належить тільки частина; або заповідають майно, яке належить їм тільки фактично, але немає документу, що підтверджує право власності, тому документ, що підтверджує право власності,

потрібно подавати нотаріусу при складанні заповіту, щоб правильно його скласти та запобігти проблемам із його виконанням після смерті заповідачів.

При складанні заповіту подружжя повинно перебувати в зареєстрованому шлюбі. Для підтвердження цього факту нотаріус вимагає подання йому свідоцтва про реєстрацію шлюбу або отримує інформацію з Державного реєстру реєстрації актів цивільного стану шляхом безпосереднього доступу до нього. Жінка і чоловік, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах, звичайно такого права не мають, адже вони не є подружжям.

На заповіт подружжя поширюються усі правила щодо форми заповіту та порядку його посвідчення, передбачені ЦК України для заповітів.

Відповідно до ч. 3 ст. 1243 ЦК України за життя дружини та чоловіка кожен з них має право відмовитися від спільного заповіту [1]. Проте, виходячи із загальних норм складання заповіту, ЦК України не передбачає можливості відмовитися від заповіту, але, натомість, кожен з подружжя також має право у будь-який час скасувати спільний заповіт або внести до нього зміни (ст. 1254 ЦК України). Норма ст. 1243 передбачає, що кожен може відмовитися від заповіту, але чи можлива одностороння відмова від спільного заповіту? Хоч в юридичній літературі і обґрунтовуються позитивні відповіді на це питання, вказуючи, що відмова від спільного заповіту одним з подружжя тягне за собою скасування правочину в цілому [5, с. 171], вважаємо, що така одностороння відмова не можлива, оскільки заповіт складений подружжям спільно, то право на скасування чи зміну (тобто відмову) може бути реалізоване тільки за спільним волевиявленням – заявою обох з подружжя. Крім того, заповіт подружжям складено щодо спільного майна. Якщо від заповіту відмовиться один з подружжя, а інший – ні, то яке майно буде спадкуватися за таким заповітом, якщо частки в майні не визначені? Таким чином, скасувати чи змінити заповіт подружжя можливо тільки за спільною заявою обох з подружжя. Право одного з подружжя на скасування чи зміну заповіту у цьому випадку є обмеженим, що суперечить ст. 1254 ЦК України.

Крім того, з викладеного випливає, що після смерті одного з подружжя другий з них

також не має права скасувати чи змінити цей заповіт. Ця норма порушує один з принципів спадкового права - принцип відкликання заповіту. Після смерті одного з подружжя може змінитись коло спадкоємців за законом. Особа, на користь якої складено заповіт, може поводитись негідно (але у межах закону, що не дозволить усунути її від спадщини за заповітом). Однак у цьому випадку заповідач позбавлений права змінити чи скасувати заповіт.

Крім того, складання спільного заповіту обмежує права обов'язкових спадкоємців, яких на момент укладення заповіту може ще і не бути або про їх існування один із подружжя може і не знати (наприклад, діти від іншого шлюбу).

Неврегульовано законодавством також і той випадок, коли подружжя, яке склало спільний заповіт, згодом розірвало шлюб і здійснило поділ майна, що було їх спільною сумісною власністю і предметом заповіту. Таким чином, таке майно не може вже бути предметом заповіту подружжя, а тому, вважаємо, що і виконати такий заповіт у нотаріуса не буде змоги.

Законодавчо не визначеною залишається доля спадкового майна, якщо одного з подружжя визнано недієздатним, а інший розриває з ним шлюб. На думку Ю. О. Заїки, О. Є. Кухарева та деяких інших правознавців, в цьому випадку заповіт подружжя повинен втрачати чинність, також він повинен втрачати чинність і при визнанні шлюбу недійсним [6, с. 119; 5, с. 167]. Така ж позиція Верховного Суду України. Так, відповідно до п. 18 Постанови Пленуму «Про судову практику у справах про спадкування» розірвання шлюбу припиняє статус подружжя, а недійсність шлюбу (визнання шлюбу недійсним) анулює статус подружжя, у зв'язку з цим розірвання шлюбу чи визнання шлюбу недійсним після складення заповіту подружжя позбавляє цей заповіт юридичного значення без пред'явлення відповідного позову. У цьому разі спадкування відбувається на загальних підставах [7]. Погоджуючись із тим, що розірвання шлюбу чи визнання його недійсним припиняє статус подружжя, неможливо погодитися із думкою про те, що заповіт в такому випадку втрачає юридичне значення, з наступних підстав. По-перше, норма про те, що заповіт подружжя може бути складений тільки подружжям стосується тільки порядку складання заповіту. Вона означає,

що тільки ці особи можуть скласти спільний заповіт і ніхто інший. А те, що згодом вони припинили свій шлюб жодним чином не впливає на долю заповіту. Якщо це подружжя бажає змінити долю їх спільного майна, вони можуть скасувати заповіт. Якщо ж вони цього не зроблять, то заповіт зберігає свою чинність. Порядок скасування заповіту ЦК України встановлює такий самий як і для його складання. Крім того, ЦК України встановлює вичерпний перелік підстав, з яких заповіт може втратити своє юридичне значення, зокрема, це: скасування заповіту, визнання його недійсним та складення нового заповіту.

По друге, заповіт складається як розпорядження майном. А, як відомо, згідно ч. 1 ст. 68 СК України розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно, набуте за час шлюбу. Тому в такому випадку має значення, чи при розірванні шлюбу вирішувалося питання про поділ майна подружжя, що є їх спільною сумісною власністю. Якщо так, то цей заповіт вже буде не актуальним, бо немає майна, що належить обом з подружжя, але є майно, що належить кожному з них на праві особистої власності. Якщо ні, то заповіт буде виконуватися, оскільки він не скасований і майно наявне.

Складання заповіту не обмежує подружжя в праві розпоряджатися їх майном. Тому після складання заповіту подружжя може продати майно, подарувати його тощо. Проте якщо подружжя визначило в заповіті певне майно, яке було їх спільною сумісною власністю, а згодом воно змінило свій режим, то таке майно вже не є предметом спільного заповіту. У судовій практиці непоодинокі випадки, коли особи звертаються до суду з позовною заявою про визнання заповіту подружжя недійсним, у зв'язку з тим, що заповіт було укладено стосовно майна, яке належало подружжю не на правах спільної сумісної власності, а на правах спільної часткової власності [8, с. 142].

Важливим моментом у досліджуваному питанні є те, що у разі смерті одного з подружжя, його частка у праві спільної сумісної власності не входить до складу спадщини, а переходить до другого з подружжя, який його пережив (ч. 2 ст. 1243 ЦК України) [1]. При цьому той з подружжя, хто пережив іншого, обмежений у праві розпорядження майном, яке є предметом

заповіту, і відчужувати його будь-яким чином не може. Для виконання цієї вимоги нотаріус після смерті одного з подружжя накладає заборону відчуження майна, зазначеного у заповіті (ч. 4 ст. 1243 ЦК України) [1].

Таким чином, інший з подружжя позбавлений можливості розпоряджатись цим майном, а при укладенні нового шлюбу і народженні дітей сам факт існування заповіту, який не можна скасувати та який визначив долю майна, стане причиною сімейних непорозумінь та конфліктів [9, с. 32].

Після смерті того з подружжя, хто пережив, майно, яке є предметом заповіту подружжя, переходить до осіб, зазначених у заповіті. Отже, право спадкування цього майна спадкоємці набувають лише після смерті обох з подружжя.

Норма про те, що частка у праві спільної сумісної власності переходить до другого з подружжя, викликає певні заперечення. Перш за все, про яку частку йде мова, якщо майно, перебуває у спільній сумісній власності, де частки не визначені. По-друге, чинне законодавство не передбачає жодного автоматичного переходу права власності.

Щодо першого заперечення, то слід зазначити, що законодавець неодноразово вживає поняття «частка у спільній сумісній власності», зокрема ст.ст. 370, 371, 372 ЦК України, ст.ст. 64, 70 СК України. Те, що не визначено розмір частки у спільній власності, не має на увазі, що її взагалі не існує. Як справедливо зауважують науковці, «у спільній частковій власності частки кожного з учасників, як правило, визначені заздалегідь, тоді як при спільній сумісній власності частки визначаються лише при виділі або поділі спільного майна. Тобто аналіз відповідних норм ЦК України свідчить, що законодавець все ж таки припускає існування часток у спільній сумісній власності у латентному, прихованому стані. Доти, поки відносини між співвласниками є стабільними, частки перебувають у такому стані, однак, як тільки стабільність порушено, співвласники мають можливість або необхідність визначити свої частки, що призводить до перетворення спільної сумісної власності у спільну часткову» [10, с. 599]. Як справедливо зауважує О. П. Печений, «смерть одного з учасників спільної сумісної власності є тим юридичним фактом,

який, порушуючи стабільність відносин спільної власності, призводить до «перереформатування» спільної сумісної власності у спільну часткову власність у рівних частках» [11, с. 124].

Щодо другого заперечення, то хибною є думка О. Є. Кухарєва про автоматичний перехід прав до другого з подружжя [5, с. 170], оскільки право власності в особі виникає тільки з підстав, встановлених законом, крім того, право власності переходить від однієї особи до іншої за спеціальною процедурою, встановленою законом, а не автоматично. Натомість справедливим є зауваження М. М. Дякович, яка вважає, що «перехід права на частку в спільному майні подружжя після смерті одного з подружжя, в разі складання спільного заповіту, необхідно оформити в нотаріуса. По-перше, речове право автоматично перейти не може, законодавством передбачена спеціальна процедура переходу речових прав та його державна реєстрація. По-друге, такий висновок впливає зі змісту п. 4 ст. 1243 Цивільного кодексу України, зокрема нотаріус зобов'язаний накладати заборону відчуження майна, яке зазначене в заповіті подружжя. Для цього необхідно, щоб той з подружжя, хто залишився живим, звернувся до нотаріуса для накладення ним заборони відчуження майна, що є предметом заповіту подружжя» [12, с. 60].

За змістом ст. 1243 ЦК України обмеження для того із подружжя, хто є живим, у розпорядженні заповіданим майном шляхом накладення заборони відчуження стосується усього заповіданого майна незалежно від його складу [1].

Разом з тим відповідно до ст. 34 Закону України «Про нотаріат» від 02 вересня 1993 року [13] нотаріуси накладають та знімають заборону щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації.

Тобто і заборона відчуження не може бути накладена автоматично, для цього потрібно волевиявлення особи. Так, нотаріус накладає заборону відчуження майна при одержанні повідомлення про смерть одного з подружжя, які за життя склали спільний заповіт подружжя (абзац 9 п. 2 глави 15 розділу II Порядку) [2]. Тобто для того, щоб накладати таку заборону нотаріусу повинно надійти повідомлення про смерть особи, а також підтвердження, що ця

особа склала заповіт подружжя. На сьогодні не існує механізму моніторингу складених заповітів подружжя і фактів смерті одного з подружжя для того, щоб накласти відповідну заборону. Слідкувати за цим повинні зацікавлені особи (спадкоємці або другий з подружжя, який пережив першого) та звертатися до нотаріуса із заявою про накладення заборони. Якщо такої заяви не надійде, то і заборона не буде накладена.

Крім того, щодо норми про те, що майно переходить до другого з подружжя підтримуємо позицію С.Я. Фурси про те, що це не означає, що майно померлого переходить у власність до другого з подружжя, оскільки після смерті того з подружжя, хто пережив, майно перейде до спадкоємців, на користь яких складено заповіт. Тому майно переходить тільки у володіння та користування, про що свідчить ч. 4 ст. 1243 ЦК України, оскільки після накладення нотаріусом заборони відчуження майна, зазначеного у заповіті, другий з подружжя не зможе розпорядитися ним – продати, подарувати, заставити, обміняти тощо [14, с. 56].

Відповідно до ч. 1 ст. 1241 ЦК України, малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка б належала кожному з них у разі спадкування за законом (обов'язкова частка) [1]. Так, особа має право на таку обов'язкову частку незалежно від того, який зміст заповіту, в тому числі й заповіту подружжя.

Проте з аналізу передбачених у законі норм можна дійти висновку, що у разі смерті одного з подружжя, правила про обов'язкову частку у спадщині не застосовуються до відносин, що виникають стосовно заповіту подружжя, оскільки у ч. 2 ст. 1243 ЦК України чітко визначено, що після смерті першого з подружжя частка в праві спільної сумісної власності переходить до другого з подружжя, який його пережив [1]. В такому разі право на обов'язкову частку виникне тільки у спадкоємців того з подружжя, хто пережив.

В даному випадку не має місце відкриття спадщини, яке логічно пов'язане з виникненням права на обов'язкову частку. Майно просто переходить від одного з подружжя до другого поза правилами про спадкування. Тому обов'язкові спадкоємці першого з подружжя не

набувають права на спадкування [15, с. 275]. Отже, спадкоємці того з подружжя, хто помер першим, не мають можливості реалізувати своє право на обов'язкову частку, що суперечить ст. 1241 ЦК України.

Деякі науковці вважають, що право на обов'язкову частку у спадкоємців того з подружжя, хто помер першим, виникне після смерті другого з подружжя [8, с. 143]. Проте, неможливо погодитися з такою думкою, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 1270 ЦК України спадкоємець, який постійно не проживав із спадкодавцем, може прийняти спадщину тільки протягом шести місяців з часу її відкриття [1], тобто смерті спадкодавця. Отже, якщо другий з подружжя помре пізніше, ніж через шість місяців після смерті першого з подружжя, то ті спадкоємці, які постійно не проживали із першим з подружжя, не будуть мати можливості реалізувати своє право на обов'язкову частку, що є обмеженням їх прав. Такі спадкоємці можуть відповідно до ч. 3 ст. 1272 ЦК України звернутися до суду за продовженням терміну для прийняття спадщини, зіславшись на поважність причини пропуску терміну – наявність спільного заповіту подружжя. Проте суд може і не визнати таку причину поважною і не надати додаткового строку для прийняття спадщини.

Як стверджує Н. В. Лисенко, на сьогодні спірність та неузгодженість на законодавчому рівні втілення в юридичну практику заповіту подружжя не дає можливості належним чином захистити волевиявлення кожного з подружжя та попередити небажані наслідки цього правочину в майбутньому для кожного з них [16, с. 105].

Підтримуючи таку позицію, також зауважуємо, що аналіз судових рішень явно свідчить не на користь заповіту подружжя в існуючій на сьогодні редакції ст. 1243 Цивільного кодексу України.

Слушно зауважив Т. В. Курило, що законодавчо невизначеною залишається доля спадкового майна, на яке було складено спільний заповіт подружжя, після смерті одного з подружжя і накладення на майно заборони відповідно до вимог ЦК України, якщо особа, яка призначена спадкоємцем у спільному заповіті, також помирає [17, с. 148]. Відповідно до ч. 2 ст. 1223 ЦК України у разі неприйняття спадщини за заповітом (смерть спадкоємця) спадщину приймають спадкоємці за законом [1]. Проте в

ситуації із заповітом подружжя виникає питання чий спадкоємці за законом будуть спадкувати у такому разі – того з подружжя, хто помер першим, чи того, хто другим, чи їх обох? Вважаємо, що в такому разі мали б спадкувати спадкоємці за законом обох з подружжя в рівних частках, оскільки спадкодавцями є обоє з подружжя і спадщина відкривається після смерті кожного з подружжя, але тільки з тою особливістю, що спадщина після смерті того, хто помер першим, відкривається разом із відкриттям спадщини після смерті другого з подружжя.

Висновки. Норми ЦК України щодо заповіту подружжя є недосконалими. Спільний

заповіт подружжя не тільки не створює переваг порівняно з укладенням кожним з подружжя окремого заповіту, але, навпаки, його складення може створити певні проблеми для подружжя, їх спадкоємців в майбутньому, а також складення такого заповіту обмежує певні права як самого подружжя, так і його спадкоємців. Оскільки заповіт є особистим розпорядженням особи і кожна особа вільна у розпорядженні своїм майном, то вважаємо, що в тому разі, якщо майно належить подружжю на праві спільної власності, все ж слід робити окремі заповіти кожним із подружжя.

Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №№ 40-44. Ст. 356.
2. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 р. №296/5. *Офіційний вісник України*. 2012. № 17. Ст. 632.
3. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2002. № 21. Ст. 135.
4. Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства : Наказ Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 р. №3253/5. *Офіційний вісник України*. 2010. № 98. Ст. 3515.
5. Кухарев О.Є. Сутність заповіту подружжя за цивільним законодавством України. *Форум права*. 2016. № 3. С. 167–173.
6. Заїка Ю. О. Заповіт подружжя. *Право України*. 2004. № 4. С. 118–121.
7. Про судову практику у справах про спадкування: Постанова Пленуму Верховного суду України № 7 від 30 травня 2008 р. *Вісник Верховного суду України*. 2008. № 6. Ст. 17.
8. Кучерук К. І., Босак К. С. Правові проблеми складання та виконання заповіту подружжя в Україні. *Держава та регіони*. Серія Право. 2011. Вип. 2. С. 141-144.
9. Заїка Ю. О. Проблеми, що виникають при застосуванні спадкового законодавства. *Вісник Верховного Суду України*. 2006. № 3. С. 30–35.
10. Право собственности: актуальные проблемы / отв. ред. В. Н. Литовкин, Е. А. Суханов, В. В. Чубаров. Москва: Статут, 2008. 731 с.
11. Печений О. Проблеми спільної сумісної власності подружжя у ракурсі спадкування. *Вісник Академії правових наук України*. 2009. № 4. С. 119–131.
12. Дякович М. Заповіт подружжя: правове регулювання та аналіз судової практики. *Мала енциклопедія нотаріуса*. 2016. № 1 (77). С. 58–63.
13. Про нотаріат: Закон України від 02 вересня 1993 р. №3425-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 39. Ст. 383.
14. Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд : наук.-практ. посіб. / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, О. М. Клименко та ін.; за заг. ред. С. Я. Фурси. Київ: Видавець Фурса С. Я. : КНТ, 2007. 1216 с.
15. Кухарев О. Є. Спадкове право України: навч. посібник. Київ : Алерта, 2013. 328 с.
16. Лисенко Н. В. Особливості нотаріального посвідчення заповіту подружжя. *Наукові записки інституту законодавства Верховної Ради України*. 2012. № 3(12). С. 100–105.
17. Курило Т. В. Заповіт подружжя: правова природа та особливості застосування. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2015. Випуск 35. Частина 1. Том. 1. С. 145–148.

References:

1. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2003. №№ 40-44. St. 356.
2. Pro zatverdzhennia Poriadku vchynennia notarialnykh dii notariusamy Ukrainy: Nakaz Ministerstva yustyttsii Ukrainy vid 22 liutoho 2012 r. № 296/5. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*. 2012. № 17. St. 632.
3. Simeinyi kodeks Ukrainy vid 10 sichnia 2002 r. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2002. № 21. St. 135.
4. Pro zatverdzhennia Pravyl vedennia notarialnoho dilovodstva : Nakaz Ministerstva yustyttsii Ukrainy vid 22 hrudnia 2010 r. №3253/5. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*. 2010. № 98. St. 3515.
5. Kukhariev O.Ye. Sutnist zapovitu podruzhhia za tsyvilnym zakonodavstvom Ukrainy. *Forum prava*. 2016. № 3. S. 167–173.
6. Zaika Yu. O. Zapovit podruzhhia. *Pravo Ukrainy*. 2004. № 4. S. 118–121.
7. Pro sudovu praktyku u spravakh pro spadkuvannia: Postanova Plenumu Verkhovnoho sudu Ukrainy № 7 vid 30 travnia 2008 r. *Visnyk Verkhovnoho sudu Ukrainy*. 2008. № 6. St. 17.
8. Kucheruk K. I., Bosak K. S. Pravovi problemy skladannia ta vykonannia zapovitu podruzhhia v Ukraini. *Derzhava ta rehiony. Seriia Pravo*. 2011. Vyp. 2. S. 141-144.
9. Zaika Yu. O. Problemy, shcho vynykaiut pry zastosuvanni spadkovoho zakonodavstva. *Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy*. 2006. № 3. S. 30–35.
10. Pravo sobstvennosti: aktualnie problemi / otv. red. V. N. Lytovkyn, E. A. Sukhanov, V. V. Chubarov. Moskva: Statut, 2008. 731 s.
11. Pechenyi O. Problemy spilnoi sumisnoi vlasnosti podruzhhia u rakursi spadkuvannia. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2009. № 4. S. 119–131.
12. Diakovykh M. Zapovit podruzhhia: pravove rehuliuвання ta analiz sudovoi praktyky. *Mala entsyklopediia notariusy*. 2016. № 1 (77). S. 58–63.
13. Pro notariat: Zakon Ukrainy vid 02 veresnia 1993 r. №3425-KhII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1993. № 39. St. 383.
14. Spadkove pravo: Notariat. Advokatura. Sud : nauk.-prakt. posib. / S. Ya. Fursa, Ye. I. Fursa, O. M. Klymenko ta in.; za zah. red. S. Ya. Fursy. Kyiv: Vydavets Fursa S. Ya. : KNT, 2007. 1216 s.
15. Kukhariev O. Ye. Spadkove pravo Ukrainy: navch. posibnyk. Kyiv : Alerta, 2013. 328 s.
16. Lysenko N. V. Osoblyvosti notarialnoho posvidchennia zapovitu podruzhhia. *Naukovi zapysky instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2012. № 3(12). S. 100–105.
17. Kurylo T. V. Zapovit podruzhhia: pravova pryroda ta osoblyvosti zastosuvannia. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*. 2015. Vypusk 35. Chastyna 1. Tom. 1. S. 145–148.